

El respeto de los derechos fundamentales como límite constitucional al legislador (La STC 203/2013, de 5 de diciembre, por la que se declara la inconstitucionalidad de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria) (1)

Omar Bouazza Ariño

DOI: <https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.99.100.2014.029>

«(...) de qué sirve una declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad si al día siguiente se inicia un procedimiento legislativo o reglamentario para dotar de legalidad lo que es ilegal? Si al final lo construido va ser legalizado “a posteriori” no ajustando la obra a la legislación vigente(...) sino creando nuevas normas que al final hagan que lo construido se mantenga pese a todo, resulta inútil cualquier control de legalidad llevado a cabo por los Tribunales sobre la actuación de las Admistraciones Públicas».

(Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, de 3 de noviembre de 2014, FJ 9.º)

Sumario: I. Notas introductorias.—II. Antecedentes.—III. Alegaciones de las partes.—IV. Argumentación del tribunal. IV.1. Naturaleza de la ley de la ciudad del medio ambiente. IV.2. Límites jurisprudenciales que deben respetar las leyes singulares y su aplicación a la ley de la ciudad del medio ambiente. —V. Notas finales.—VI. Bibliografía.

I. Notas introductorias

Hace ya una década, en el transcurso de una estancia de investigación que realicé en la Universidad de Oxford, me llamó la atención la existencia de un órgano en el

(1) Este trabajo está dedicado a la memoria de Demetrio LOPERENA ROTA, como muestra de afecto y profundo agradecimiento por el apoyo ofrecido. He considerado que el mejor Homenaje que le puedo hacer es el comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara la inconstitucionalidad de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente. Y es que le conocí, precisamente, al invitarme a rebatir jurídicamente, este proyecto urbanístico ante sus responsables políticos, en el seno de una fórmula académica novedosa: el Seminario del Conflicto Ambiental. Seguramente hubiera estado muy orgulloso de comprobar que las dificultades constitucionales de este Proyecto que argumenté en la sesión del día 3 de julio de 2007, han quedado ratificadas por el Tribunal Constitucional. A continuación, se realizará una glosa de los razonamientos ofrecidos por el Tribunal Constitucional para anular una Ley que nunca debió ver la luz.

seno del Parlamento británico que se encarga del examen de la conformidad de todo proyecto de ley al Convenio Europeo de Derechos Humanos así como a la jurisprudencia del Tribunal que lo aplica e interpreta: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(2). Me refiero al Comité Parlamentario de Derechos Humanos (en inglés, *Joint Committe on Human Rights*). Un órgano muy eficiente que ha sido y es decisivo en la garantía de que las nuevas leyes que se van a aprobar son respetuosas con los derechos reconocidos en el sistema de Estrasburgo. Ello me llevó a reflexionar sobre la virtualidad de esta variante, reflejándolo posteriormente en una publicación(3).

Se trata de una propuesta que quizá podría pensarse en el caso español con la finalidad de realizar un examen previo de las leyes que se van a aprobar en el seno de las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos y comprobar así si son respetuosas con la Constitución y, por consiguiente, los derechos fundamentales en ella consagrados. Sería quizá una variante del control previo de inconstitucionalidad que finalmente no llegó a cuajar en el seno del Tribunal Constitucional español. No obstante, habida cuenta del retraso en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad que conduce a que lleguen a consolidarse situaciones cuyas leyes reguladoras finalmente son declaradas contrarias a la Constitución, debería replantearse la idea a modo de comisión parlamentaria. Así, todo proyecto de ley iría acompañado de un informe, realizado por un órgano constituido por miembros independientes, especialistas en la materia, en el que se deje constancia de su compatibilidad con los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, lo que incluye la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de los artículos 96 y 10.2 de la Constitución(4).

Desde principios de este siglo, estamos asistiendo a unas políticas económicas que favorecen un crecimiento urbanístico desordenado, basado en muchas ocasiones en proyectos singulares desconectados y contradictorios con respecto de los instrumentos urbanísticos y de ordenación territorial, así como en relación con la clasificación del suelo. En efecto, los proyectos singulares, se han generalizado de una manera generosa en el ámbito autonómico, recibiendo una respuesta judicial contundente por parte del Tribunal Supremo en varias sentencias, en cuanto inciden en la clasificación del suelo no urbanizable de especial protección, como ha estudiado el profesor José Manuel DÍAZ LEMA(5). Una última vuelta de turca en la infracción del ordenamiento urbanístico y territorial en este ámbito, precisamente para evitar controles de la jurisdicción ordinaria a instancias de titulares de derechos subjetivos, o de cualquier ciudadano en defensa de la legalidad urbanística, consiste en el abuso que se ha dado en la última década en la aprobación por ley de este tipo de proyectos urbanísticos.

(2) Hay que apuntar, sin falta, que el Reino Unido aprobó en 1998 la *Human Rights Act*, Ley con la que asumía el sistema de Estrasburgo, formado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH, como derecho directamente aplicable en los casos en los que surgiera una cuestión de derechos fundamentales.

(3) «La elaboración y el examen de las leyes británicas a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos», *Revista de las Cortes Generales* 61, 2004, 45-82.

(4) En torno a este tema, me remito al libro de Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, *Vías concurrentes para la protección de los derechos humanos*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, 169 p.

(5) José Manuel DÍAZ LEMA, «Los proyectos de interés regional», en *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho* 36, 2013, 62-74.

Valgan estas anotaciones para introducir el comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 203/2013, de 5 de diciembre (Ponente: Francisco PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL), de declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, por la que se aprobó el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente. Ley que tuve ocasión de analizar desde la perspectiva del Derecho internacional, comunitario y constitucional, así como desde el prisma de la legalidad estatal y autonómica, en mi trabajo, «Desclasificación por ley singular de espacios naturales protegidos y derechos procesales», que se publicó en el núm. 138 de la *Revista Española de Derecho Administrativo*, en una re-elaboración que hice de la ponencia presentada en el Seminario del Conflicto Ambiental, el 3 de julio de 2007, como he indicado al comenzar. El TC considera que la aprobación por ley de este proyecto, de contenido meramente administrativo, menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que impide a los titulares de derechos e intereses legítimos y a los ciudadanos en general, a través de la acción pública, su cuestionamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa, opción a la que si tendrían acceso si hubiera sido aprobado por un Decreto. El TC observa que no se ha motivado la excepcional relevancia del proyecto que justifique optar por la aprobación por ley. Esta sentencia, tiene como precedente inmediato la STC 129/2013, de 4 de junio, por la que se declara la inconstitucionalidad de la Ley —también— de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad (6). Hay que recalcar sin falta que esta nueva línea jurisprudencial viene alentada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 2011, *Boxus contra la Región Valona*, en la que se exige el control jurisdiccional de las leyes por las que se aprueban proyectos de trascendencia ambiental, en base a la garantía del cumplimiento de las exigencias contenidas en el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la justicia en temas ambientales (7).

(6) Al respecto, me remito al trabajo de René Javier SANTAMARÍA ARINAS, «Leyes singulares, tutela judicial efectiva y recepción de la doctrina *Boxus* por el Tribunal Constitucional español», *RAP* 193, 2014, 165-195. También, al trabajo de José Manuel DÍAZ LEMA: «El fin del privilegio de la Ley singular», *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho* 39, 2013, 62-73. Igualmente, cabe citar el trabajo de Óscar SÁNCHEZ MUÑOZ, en su trabajo, «Aprovechando que el Pisuerga pasa por Santovenia: el TC pone coto al abuso de las leyes singulares en Castilla y León», *Revista General de Derecho Constitucional* 18, 2014, 22 p.

(7) La sentencia *Boxus*, por su trascendencia, ha tenido un enorme impacto en la doctrina. Citaré algunos de los trabajos que la han comentado. Por ejemplo, los de José ESTEVE PARDO y Marc TARRÉS VIVES, «Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *Observatorio de Políticas Ambientales 2012*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, 126 y ss; Gerardo GARCÍA ÁLVAREZ, «Acceso a la información, participación y acceso a la justicia en cuestiones ambientales: del Convenio de Aarhus a la Sentencia *Boxus*», en *Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública* 2013, XIV, 433-472; Agustín María GARCÍA URETA, «Convenio de Aarhus y convalidaciones legislativas»: ¿Recurso directo contra leyes en vía contenciosa?, *Diario La Ley*, n.º 7763, 2011; Fernando LÓPEZ RAMÓN, «Introducción general: perplejidades en el año de Fukushima» en *Observatorio de Políticas Ambientales 2012*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, 43 y ss. y René Javier SANTAMARÍA ARINAS, «Leyes singulares, tutela judicial efectiva y recepción de la doctrina *Boxus* por el Tribunal Constitucional español», *cit.* 165-195. Esta sentencia ha tenido igualmente un impacto destacado en otros Estados miembro de la Unión Europea, como el Reino Unido. Me remito, al respecto, al trabajo de Paul CRAIG, «Constitutionalising constitutional law. HS2», *Public Law*, 2014, Jul., 373-392.

II. Antecedentes

Antes de entrar en el análisis de las alegaciones de las partes, creo que es de sumo interés situar los antecedentes y el proceso que siguió la aprobación de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente, lo que permitirá comprender por qué se optó por la aprobación de este proyecto por Ley y no por reglamento.

En primer lugar, tal y como se refleja en la exposición de motivos de la Ley, el Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión «Ciudad del Medio Ambiente», constituido por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Garray, presentó el día 23 de junio de 2006, en la Consejería de Fomento, el Proyecto Regional «Ciudad del Medio Ambiente». Por Orden FOM/1094/2006, de 28 de junio, en base a lo establecido en la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León (LOT), se inició el procedimiento de aprobación del Proyecto Regional y se abrió un periodo de información pública y de audiencia a las Administraciones públicas por el plazo de un mes. La Orden se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 30 de junio de 2006 y en 2 periódicos de gran difusión en el ámbito de la provincia («El Diario de Soria» y «El Heraldo de Soria», ambos de 4 de julio de 2006). Asimismo se remitió a 41 organismos públicos y otras entidades potencialmente afectadas. Durante el periodo de información pública y audiencia se presentaron 13 escritos de alegación o informe.

Antes de apuntar la segunda fase trascendental en el procedimiento de aprobación de este polémico Proyecto, es necesario señalar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León dictó una sentencia sobre un supuesto de hecho similar. Me refiero a la sentencia de 29 de septiembre de 2006, en la que el Tribunal anuló un Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila de 30 de abril de 2003, que aprobó definitivamente la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Las Navas del Marqués (Ávila). El Acuerdo clasificaba como suelo urbanizable delimitado una zona de especial valor ecológico para poder llevar a término un proyecto de carácter turístico-deportivo denominado «Ciudad Golf» (8). Debe apuntarse que la zona de la Ciudad del Medio Ambiente goza de una mayor protección que la zona en la que se pretendía ubicar la «Ciudad del Golf» pues respecto de esta última únicamente se había propuesto su clasificación como LIC, mientras que el Soto de Garray pertenece a un LIC ya declarado por la Comisión Europea.

Parece que el Gobierno castellano-leonés trató de evitar que se paralizaran nuevos proyectos por parte de los tribunales por lo que aprovecharía su mayoría absoluta para cambiar la legislación y poder desarrollar su política territorial sin obstáculos indeseados, despreciando el Derecho Internacional, Comunitario, Constitucional, así como la normativa urbanística y de ordenación del territorio. La solución ante el problema que podía ocasionar la impugnación por los particulares de este tipo de proyectos de gran magnitud pasaría por aprobarlos por Ley, reduciendo así significativamente el ámbito

(8) Hay que subrayar, sin falta, que esta sentencia sería confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 1612/2010, de 25 de marzo, dictada en resolución del recurso 5635/2006, al considerar que el margen de discrecionalidad en el suelo no urbanizable común y el protegido es distinto, siendo más amplio en el primero y más reducido en el segundo.

de la legitimación(9). Para ello, se tenía que modificar la LOT. En efecto, tal y como estaba redactada cuando se ideó la «Ciudad del Medio Ambiente», los Proyectos Regionales debían ser aprobados por Decreto, lo que permitía su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Para soslayar este obstáculo, la Ley 14/2006, de 4 de diciembre, modificaría el art. 24.6 LOT, permitiendo que «(...) cuando se trate de un... Proyecto regional de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León, la Junta de Castilla y León podrá aprobarlo como Proyecto de Ley (...)». Que un Proyecto Regional se apruebe por Ley significará que únicamente podrán impugnarlo ante el Tribunal Constitucional aquellos órganos constitucionales que estén legitimados al efecto, a través del recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo en interés de la autonomía local, vedando esta posibilidad a los simples particulares y organizaciones no gubernamentales, con lo que, tal y como he señalado, se vulnera el Convenio de Aarhus, el Derecho Comunitario y la legislación básica estatal en materia de acceso a la justicia en temas ambientales, así como principios y derechos fundamentales de nuestra Constitución(10). Nos encontramos, por tanto, ante una reforma legislativa motivada por una sentencia judicial con la que se intenta evitar sentencias judiciales similares reduciendo las posibilidades de impugnar este tipo de Proyectos Regionales. Además, el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, aparte de ampliar la gama de personas legitimadas, como acabo de recordar, podría ofrecer una gran amplitud de motivos de impugnación, en defensa de la legalidad ordinaria o, incluso, de la jerarquía normativa, mientras que la opción ante el Tribunal Constitucional circunscribe la causa a los puros aspectos de constitucionalidad.

La 3ª fase del proceso viene dada por la puesta en pie de la Ley, lo que se produjo, como ya he dicho, a través de la Ley 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del Proyecto Regional «Ciudad del Medio Ambiente». Se trata de una Ley *ad hoc*, creada para dar respuesta a un supuesto de hecho específico, a una problemática concreta y singular anterior a su aprobación. Es decir, se trata de una Ley creada al efecto para este caso concreto.

III. Alegaciones de las partes

La Ley por la que se aprobó el proyecto regional «Ciudad del Medio Ambiente» fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Al ser una ley singular o de caso único, cuyo contenido es materialmente ejecutivo, no legislativo, viola, según el parecer de los diputa-

(9) Nuestra doctrina ha reflexionado en torno a este tema desde bien temprano. Recordaré algunos de los trabajos más destacados, como el de Roberto o. BUSTILLO BOLADO, «La acción pública», *Fundamentos de Derecho Urbanístico* vol. 2 (coord. Luis MARTÍN REBOLLO, y Roberto O. BUSTILLO BOLADO), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, 1263-1284; Luis COSCULLUELA, «Acción pública en materia urbanística», *RAP* 71, 1973, 9-58; Alejandro NIETO, «La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo», *RAP* 176, 1975, 9-30; Ángel RUIZ DE APODACA, «La acción pública ambiental: una necesidad satisfecha parcialmente por la Ley 27/2006, de 18 de julio», *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental* 11, 2007, 51-64; Íñigo SANZ RUBIALES, «La legitimación de las asociaciones ecologistas en el proceso judicial», *RAP* 141, 1996, 155-165.

(10) «Desclasificación por Ley singular...» *cit.*, 259-285.

dos socialistas, el principio de igualdad en la ley (art. 14 CE), el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), la reserva al Gobierno de Castilla y León de la función ejecutiva (arts. 10, 19.1 y 20.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León —EACyL—) y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Los demandantes consideran que se trata de una norma meramente administrativa de caso único. Observan que se ha dictado en atención a un supuesto concreto y agota su eficacia y contenido en la adopción y ejecución de las medidas adoptadas. Consideran que es una ley materialmente administrativa porque, de conformidad con el artículo 20.1.c) LOT, los proyectos regionales son instrumentos de intervención directa en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma y porque en base a la disposición final primera de la Ley, las determinaciones urbanísticas contenidas en el proyecto regional podrán ser modificadas por Decreto, lo cual, como se verá, será especialmente tenido en cuenta por el TC.

Los demandantes observan que no se cumple con el canon de la razonabilidad y proporcionalidad, recogido en la STC 16/1986, de 19 de diciembre. Los poderes públicos hubieran podido alcanzar el mismo fin a través de un Decreto sin necesidad de hacerlo por ley. Aunque es la ley la que prevé que en supuestos de excepcional relevancia se aprueben los proyectos regionales por ley, no está objetivada la existencia de la situación excepcional singular por lo que, a su modo de ver, no se satisface el canon expuesto para las leyes singulares. Este proyecto es excepcional porque ha sido aprobado por ley, pero no consideran que tenga especial relevancia para el desarrollo económico y social, tal y como se mostró en el debate parlamentario, en el que se presentó como una más de toda una serie de actuaciones previstas a lo largo del río Duero. La exposición de motivos de la Ley tampoco justificaría dicha excepcionalidad.

En segundo lugar, consideran que la Ley supone una vulneración de la reserva de la actividad de ejecución a la Administración. Fundamentan esta apreciación en el art. 20.1 EACyL, que atribuye a la Junta el gobierno y la administración de la Comunidad; y en el art. 19.1, que le atribuye la función ejecutiva. Los diputados socialistas opinan que estos preceptos otorgan al gobierno autonómico el monopolio de ejecución de las leyes y que la ejecución exige leyes que no sean singulares o de caso único y autoaplicativas. Cualquier excepción debe venir contemplada en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía, lo cual no sucede en este caso. La excepcionalidad o trascendencia opera como límite de las leyes singulares: cuando la administración no puede resolver el supuesto por medio de los instrumentos normales de que dispone.

En tercer lugar, alegan una violación de artículo 24 de la Constitución, que recoge el Derecho a la tutela judicial efectiva. La aprobación por ley de medidas materialmente administrativas impide el acceso de los ciudadanos a reclamar sus derechos e intereses legítimos ante los jueces. A estos efectos, hacen referencia al art. 28 LOT así como al art. 150 de la ley autonómica de urbanismo, que recogen la acción pública y la observancia de la legislación urbanística y de los planes, programas, normas y ordenanzas.

Por su parte, el Abogado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma alega que ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía establecen una reserva de Administración. En la misma línea, considera que la Constitución no impide a la ley la realización de actividades materialmente ejecutivas. Justifica, además, la excepciona-

lidad del proyecto en los beneficios económicos y ambientales que aportará no sólo a nivel local, sino también autonómico. En relación con el artículo 24.1 CE, a su modo de ver no queda violado, pues los particulares podrían recurrir ante el TC por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad. Como el TC no entra a resolver esta cuestión en esta Sentencia, hay que subrayar que en sentencias anteriores ha dicho que el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad es una prerrogativa del órgano judicial. Si no la plantea y opta por aplicar la ley que no estima inconstitucional, no lesiona, en principio, derecho fundamental alguno. Por ello, no sería posible, a través del art. 24 CE, el control de la decisión adoptada por el Juez de no ejercer la facultad que le atribuye el art. 163 CE. Este razonamiento se ha mantenido, por ejemplo, en la STC 119/1998, de 4 de junio, FJ 6.º; y en la STC de 4 de junio de 2013, FJ 6.º a)(11). Por ello, el TC ha dicho en torno a este tema que el art. 24.1 CE exige que su titular pueda instar la tutela que el precepto consagra, requisito éste que no se cumple en el caso de las leyes autoaplicativas en las que el planteamiento de la cuestión es una prerrogativa exclusiva del Juez y no un derecho del justiciable.

En fin, el Letrado de las Cortes también formuló un escrito. Argumentó, entre otras cuestiones, que la ley singular es una manifestación de la potestad legislativa que se caracteriza únicamente por su estructura formal. En cuanto a la posibilidad contemplada en la Disposición Final primera de modificar vía reglamentaria las determinaciones urbanísticas contempladas en la Ley por la que se aprueba este proyecto, dice que se trata de una deslegalización, perfectamente admitida en nuestro ordenamiento jurídico.

Una vez expuestas las alegaciones de las partes, a continuación se glosará la argumentación del TC.

IV. Argumentación del tribunal

IV.1. Naturaleza de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente

Con la finalidad de resolver la impugnación planteada, el primer extremo que deberá resolver el TC es el referido a la naturaleza de la Ley impugnada. A este respecto, observa que si bien la Ley afirma aprobar un proyecto regional, en realidad el proyecto «Ciudad del Medio Ambiente» contiene una ordenación territorial completa del ámbito territorial delimitado por el artículo 1 de sus normas, por lo que en realidad nos

(11) No obstante, hay que anotar que el TC inicialmente consideraba que como la ley singular atendía a un hecho extraordinario o singular, la cuestión de inconstitucionalidad era suficiente para salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, al entender este derecho fundamental, en realidad, como un derecho de carácter instrumental para la salvaguarda de derechos de «carácter sustantivo», como el derecho de propiedad [STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11 C) —asunto RUMASA—]: «Este acotamiento del objeto material de las Leyes singulares no impide, ciertamente, que éstas, por su cualidad de Leyes formales contra la cual no caben acciones judiciales, incidan en la tutela judicial del derecho afectado por la Ley singular; esa incidencia plantea un problema de constitucionalidad que, a causa del carácter instrumental del derecho a la tutela jurisdiccional, se presenta estrechamente vinculado con la naturaleza del derecho sobre el que recaiga la medida legislativa singular, siendo, por tanto, el momento apropiado para su resolución aquél en que se analice el contenido de la Ley singular, pues es entonces cuando se podrá determinar cuál es el grado de incidencia que ésta ocasiona en el sistema de defensa judicial que protege al derecho objeto de la misma». Esta visión del derecho recogido en el artículo 24 CE, afortunadamente, ha sido superada.

encontraríamos ante una figura más cercana a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. A continuación, recordará que tanto la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como la doctrina especializada, consideran los instrumentos de ordenación territorial y urbanística como normas que ostentan la naturaleza de disposiciones carácter general. Así, subrayará que las disposiciones de carácter general, tras su aprobación, se incorporan al ordenamiento jurídico, mantienen vigencia a lo largo del tiempo y se consolidan con cada acto de aplicación. Por ello, el TC dirá que *la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente no es una ley autoaplicativa*, término que se refiere a leyes que contienen una actividad, típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto.

A continuación, resalta que, *en atención a las personas a las que va dirigida*, la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente *no es una Ley de carácter singular*. En efecto, los destinatarios de esta Ley serían todos aquellos afectados por el planeamiento. No se trata, por tanto, de una ley de destinatario único. No obstante, el TC recordará que, inicialmente, la Ley de Ordenación del Territorio calificaba la ordenación urbanística como una actividad de naturaleza típicamente reglamentaria. Con ella, según la norma autonómica, se trata de ordenar los usos del suelo en un determinado ámbito territorial así como establecer las condiciones para su transformación o conservación, una facultad que implica una fuerte discrecionalidad política y, sobre todo, técnica, pero que se enmarca por su propia naturaleza dentro de los límites que impone la legalidad ordinaria —leyes y reglamentos— con la finalidad de proteger los bienes jurídicos afectados por el desarrollo urbanístico, entre otros, el medio ambiente, la salud, la seguridad y la calidad de vida de las personas. Por ello, los proyectos regionales, sin excepción, iban a ser aprobados por reglamento. Sin embargo, *tras la aprobación de la modificación de la LOT, se contempla la posibilidad de que los proyectos regionales que sean considerados de excepcional relevancia para el desarrollo económico y social de Castilla y León, sean aprobados por Ley*. Por consiguiente, se trata de excluir del reglamento a ciertos proyectos, aquellos que sean considerados especialmente relevantes para la Región. No se establece, por tanto, una reserva de ley en cuanto a la aprobación de los mismos. Por ello, *el TC observa en ello, el hecho de que sólo algunos proyectos serán aprobados por Ley, un tipo de ley singular*.

Así quedará resuelto, por tanto, el tema de la naturaleza de la Ley. Tras su análisis pormenorizado, se llega a la conclusión de que *la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente es una ley de tipo singular*.

A modo de ver del Tribunal, esta conclusión no entra en contradicción con la doctrina constitucional en base a la que no cabe deducir de la Constitución la existencia de una reserva reglamentaria, por lo que el legislador no tendrá vedada la regulación de materias que no le están materialmente reservadas. En apoyo de esta argumentación, cita las SSTC 128/1997, de 13 de febrero, y 248/2000, de 19 de octubre, referidas a la declaración por ley de áreas naturales de interés especial en base a la Ley balear 1/1984, de 14 de marzo. También lo habrá recordado en la antes citada STC 129/2013, de 4 de junio, por la que se declara la inconstitucionalidad de la Ley Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad, en la que dice que «(...) no existe, en principio, una reserva a la Administración autonómica del ejercicio de la función reglamentaria y administrativa» (FJ 5.º).

Sin embargo, en el caso de la Ley balear, a diferencia del que se trata ahora, el Tribunal recalca que se confirió al legislativo la declaración de estas áreas, *sin contemplar situaciones de excepcionalidad*. En las dos sentencias que resuelven recursos sobre la Ley balear, se declara la constitucionalidad de las leyes correspondientes pues la Ley en base a la cual se declaran los espacios naturales, tiene un alcance general. Es decir, todos los espacios naturales que se declaren, requerirán la forma normativa de una Ley. Así, en la STC 248/2000, indica en el FJ 5.º: «la declaración por Ley de Área Natural de Especial Interés (art. 1 de la Ley impugnada) no sustituye a otra hecha por reglamento; sino que es aplicación de la regulación general de dichas áreas contenida en una Ley previa (art. 7 de la Ley 1/1984). Dicha conclusión no queda enervada por el hecho de que al regular la Ley el régimen aplicable a un determinado territorio contenga un elemento de singularidad que no se aduce resulte discriminatorio (ATC 291/1997, de 22 de julio, FJ 3) ni arbitrario (STC 181/2000, de 29 de junio, FJ 17 y siguientes)». Por ello, en la STC que analizo ahora, indicará: «(...) no se producía una desigualdad entre los instrumentos normativos utilizados para tal declaración. En otras palabras, la utilización de la ley no respondía en modo alguno a una *situación excepcional*, sino al ejercicio normal de la potestad legislativa» (FJ 3.º). Así, a continuación subrayará que cuando la utilización de la ley obedece única y exclusivamente a una situación excepcional, el legislador debe estar sujeto a los límites constitucionales establecidos para las leyes singulares que han sido dictadas en base a un supuesto de hecho excepcional que las justifica. Y seguidamente introducirá el criterio decisivo para la resolución de este caso: *la incidencia de la situación excepcional, a la que responde la Ley, en el derecho a la tutela judicial efectiva*. En esta línea dirá que *el legislador deberá estar sujeto a los límites constitucionales que afectan a las leyes singulares, pues la aprobación por ley impide el control de la jurisdicción contencioso-administrativa a que se someten los planes urbanísticos regionales que al carecer de dicha excepcionalidad, son aprobados por el Consejo de Gobierno*. Se aplicará, por tanto, el canon de constitucionalidad previsto para las leyes singulares, con las particularidades que derivan de este género de leyes singulares, que no son ni de destinatario único ni autoaplicativas.

IV.2. Límites jurisprudenciales que deben respetar las leyes singulares y su aplicación a la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente

El Tribunal Constitucional reitera que la Ley no tiene ámbitos que queden vedados a su alcance, hipotéticamente reservados al reglamento. No existe en nuestro ordenamiento, en efecto, una reserva de reglamento. Además, nada impide que puedan darse leyes singulares que tengan un alcance general. Sin embargo, recuerda también que *las leyes singulares no constituyen el ejercicio normal de la potestad legislativa*. Por ello, las leyes singulares estarán sujetas a ciertos límites. Así, al atender a una situación excepcional, deberán someterse a un canon de constitucionalidad que así ha sido establecido en la jurisprudencia. Sobre todo, dice el Tribunal, cuando la aprobación por Ley interfiere directamente en el derecho a la tutela judicial efectiva, pues ello impide el control por la jurisdicción contencioso-administrativa. Las leyes singulares, por tanto, deberán respetar los siguientes límites derivados de la Constitución:

- a) El principio de igualdad exige que la ley singular responda a una situación excepcional igualmente singular, como se ha recordado en la STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 4.º;
- b) La adopción de leyes singulares debe estar circunscrita a los casos excepcionales que por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediados por los instrumentos normales de que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad;
- c) *La utilización de una ley singular no debe impedir el ejercicio de derechos fundamentales*, que son materia reservada a leyes generales (STC 166/1986).

Concluirá, en esta línea, que el canon de constitucionalidad que debe utilizar el Tribunal al ejercer su función de control de este tipo de leyes es el de la *razonabilidad, proporcionalidad y adecuación*, como recordó en la STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 4. En efecto, en esta sentencia especificaba que este canon de constitucionalidad deberá ser superado por toda ley singular al valorar si respeta los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados, en los siguientes términos (FJ 4.º *in fine*):

«Así pues, el canon de constitucionalidad del art. 24.1 CE debe necesariamente operar cuando la ley singular que encierra una actividad materialmente administrativa de aplicación de la norma al caso concreto, afecte a los derechos o intereses legítimos a los que el precepto constitucional antes citado presta cobertura».

En cuanto al *primer límite*, *la ley singular debe responder a una situación excepcional igualmente singular*. La previsión por una ley singular de una regulación material distinta para un determinado supuesto de hecho, no sólo debe tener una justificación objetiva y razonable sino que debe ser proporcionada a la situación excepcional que justifica la regulación singular. A este respecto el TC analizará *si la excepcionalidad del supuesto de hecho que regula la Ley impugnada tiene una justificación objetiva*. En caso contrario, *habría sido creada arbitrariamente por el legislador*. Analizado esto, *observará si la ley impugnada contiene una regulación razonable y proporcionada para resolver esta situación excepcional*. Este será, por tanto, el objeto de análisis del primer límite señalado por el TC.

No sólo se exigirá que la apreciación de la excepcionalidad no sea arbitraria, sino que las medidas adoptadas sean razonables y proporcionadas a la situación excepcional a la que pretende dar respuesta con su aprobación.

En primer lugar, el legislador justifica la situación excepcional a la que responde la ley impugnada en la excepcional relevancia que constituye la actuación urbanística para la sociedad castellano-leonesa. Se trata de un proyecto de excepcional relevancia para el desarrollo económico y social que conjuga la promoción del desarrollo tecnológico empresarial con técnicas de protección medioambiental. El TC dirá que no puede sustituir la discrecionalidad del legislador en la apreciación de una razón objetiva como es la importancia del planeamiento para el desarrollo económico y social. El control de la interdicción de la arbitrariedad, subraya el TC, sólo le permite realizar un control negativo. Y a este respecto, considera que no es posible afirmar que la calificación como excepcional del desarrollo urbanístico proyectado carezca de total y absoluta justificación pues, según ha motivado el legislador, la importancia del planeamiento para el

desarrollo económico y social de Castilla y León responde a razones objetivas apreciadas por el legislador, derivadas de las necesidades de la Comunidad Autónoma y de las finalidades a las que pretende servir el planeamiento urbanístico aprobado.

La medida adoptada (la aprobación por ley), no obstante, deberá ser razonable y proporcionada a la situación excepcional a la que se pretende dar respuesta con su aprobación, que es la especial importancia del plan para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma.

No se discute, por consiguiente, la existencia de razones objetivas —el desarrollo económico y social de Castilla y León— para considerar la existencia de una situación de singularidad. Sin embargo, *habrá que observar si la medida a adoptar —la aprobación por ley del proyecto— es proporcionada a la situación de excepcionalidad a la que se pretende dar respuesta.* El TC enseguida apuntará que *el legislador no ha expuesto las razones en base a las cuales considera que la utilización de la ley para la aprobación de este proyecto sea razonable y proporcionada, aun a sabiendas de que, como se reflejó en los debates parlamentarios en la elaboración de esta ley, la utilización de esta ley eliminaba el control de la jurisdicción contencioso-administrativa.* Por otro lado, subraya el Tribunal, la regulación material de esta Ley no presenta peculiaridad alguna con respecto a cualquier otra ordenación urbanística regional aprobada por el Consejo de Gobierno, excepto las diferencias derivadas de las diferentes clases de planes y las diferentes necesidades a las que responden. En este sentido, argumenta que se trata de una norma típicamente urbanística, que se aprueba en base a la legislación urbanística y que, incluso, en base a la disposición final primera, podrá ser objeto de modificaciones a través de la figura del decreto, por lo que no se considera necesaria la aprobación por ley. Por ello, *el Tribunal no observa que se dé ninguna circunstancia especial que requiera la aprobación de este proyecto por ley.* Y sin embargo, precisamente la aprobación por ley, ha supuesto el sacrificio del control de la legalidad ordinaria a la que el proyecto afirma responder, un control que hubiera correspondido a la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante el ejercicio del control directo o indirecto contra reglamento, a instancias de los titulares de derechos o intereses legítimos, o de la acción pública reconocida en materia de urbanismo y medio ambiente. A este respecto, recuerda que durante la tramitación parlamentaria de la ley, se produjo un encendido debate en torno a cuestiones que son claramente revisables por la jurisdicción contencioso-administrativa. En concreto, a) en relación con la clasificación como urbanizable de un suelo hasta entonces clasificado como no urbanizable, protegido por la existencia de valores naturales y por formar parte de la ribera del río Duero, terrenos catalogados parcialmente como lugar de interés comunitario y dentro de la Red Natura 2000, b) con el incremento de la población del municipio de Garray en cuatro mil habitantes (12), cuando constaba con una población censada de quinientos y c) con la insuficiencia de la planta potabilizadora de Soria para permitir el abastecimiento de la nueva población. Se trata de aspectos de legalidad ordinaria que van más allá de las funciones que tiene encomendado el TC como garante y máximo intérprete de la Constitución en España.

Y es que para que la tutela material que el Tribunal Constitucional otorgase a los titulares de derechos e intereses legítimos afectados por la Ley de la Ciudad del Medio

(12) Sobre esta problemática, resulta de interés el libro de Aina SALOM PARETS, *Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la normativa territorial y urbanística*, INAP, Madrid, 2011, 544 p.

Ambiente fuera equiparable a la tutela que podría otorgarles la jurisdicción contencioso-administrativa, el TC tendría que poder pronunciarse sobre la adecuación de los aspectos que regula esta ley a los diferentes ordenamientos que les resulta de aplicación, comunitario, estatal y autonómico, como más arriba he destacado.

Por consiguiente, el TC dirá que la aprobación por ley del este planeamiento urbanístico ha impedido que los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa puedan controlar la legalidad de la nueva clasificación del suelo, la adecuación del proyecto a la evaluación de impacto ambiental y la legalidad de la misma evaluación ambiental, control jurisdiccional, dice el TC, al que se hubiera tenido acceso si la norma hubiera sido aprobada por el Consejo de Gobierno (FJ 7.º in fine). En base a todo ello, el TC concluye, en relación con el primer límite, que *la utilización de la ley no es una medida razonable ni proporcionada a la situación excepcional que ha justificado su aprobación*.

En cuanto al *segundo límite*, el TC dice que tampoco se cumple por las mismas razones. Hace referencia a la STC 166/1986, de 19 de diciembre, en base a la cual: «la adopción de leyes singulares debe estar circunscrita a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por los instrumentos normativos ordinarios, haciéndose por ello necesario que el legislador intervenga singularmente, al objeto exclusivo de arbitrar solución adecuada, a una situación singular. De aquí se obtiene un segundo límite a las Leyes singulares, que es, en cierta medida, comunicable con el fundamentado en el principio de igualdad, en cuanto que esa excepcionalidad exorbitante a la potestad ejecutiva resulta válida para ser utilizada como criterio justificador de la singularidad de la medida legislativa» [FJ 11 B)]».

Concluirá su razonamiento, y conectando con el *tercer límite*, con la siguiente argumentación: *debido a la desproporción en la que ha incurrido el legislador, al regular una materia que podía ser aprobada por reglamento sin justificar la necesidad de aprobación de este proyecto por ley en base a la excepcionalidad de la situación, se ha impedido su impugnación ante los tribunales por los titulares de derechos e intereses afectados así como por cualquiera, a través de la acción pública*. Si se hubiera aprobado por reglamento, por el contrario, podría haberse dado dicho control judicial. No había una justificación objetiva y razonable para la aprobación del proyecto por ley. En cambio, con ello, se ha impedido el control judicial.

En conclusión, se considera vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Por consiguiente, en línea con lo que ya estableciera el TC en la sentencia de 4 de junio de 2013, las leyes singulares deben respetar los límites relativos a los derechos fundamentales, y por ello, el art. 24.1 CE. En otras palabras, las leyes de aprobación de instrumentos de ordenación así como proyectos de infraestructuras deben respetar el derecho a la tutela judicial efectiva de los titulares de derechos e intereses legítimos que se ven afectados, así como el derecho de cualquiera de hacer uso de la acción pública urbanística.

Finalmente, el Tribunal aclara, recordando la argumentación que se dio en la STC 248/2000, de 19 de octubre, FJ 5, que el art. 24 no queda vulnerado por el simple hecho de que una materia sea regulada por ley, resultando por consiguiente jurisdiccionalmente inmune, sino que la ley debe ser inconstitucional por otros motivos y se produzca, como consecuencia de ello, una vulneración del derecho recogido en el art. 24.1. Es decir, nos encontramos en una situación en la que la ley es inconstitucio-

nal por otros motivos y cierra, por el hecho de ser ley, ilegítimamente el paso a pretensiones que hubieran de acceder a los jueces y tribunales, violando de manera derivada el art. 24 (STC 181/2000, FJ 20); o la ley es conforme a la Constitución y, por su propia naturaleza, no puede ser enjuiciada por los tribunales.

Parece que con esta última apreciación, recogida de la propia jurisprudencia del TC, no cierra la puerta a la posibilidad de regular por ley materias de naturaleza meramente administrativa, pues no hay una reserva de reglamento en nuestra Constitución, como se ha reiterado. Se trata, además, de una referencia un tanto enigmática, la de que la ley sea inconstitucional por otros motivos y, por ello, cierra el paso a pretensiones que hubieran de acceder a los jueces y tribunales, en cuyo caso, se entendería vulnerado, de forma derivada, el derecho recogido en el artículo 24 CE. Da la impresión de que con este último párrafo, el TC haya querido recoger la doctrina previa para evitar así una disparidad de líneas jurisprudenciales sobre el mismo supuesto de hecho. A mi modo de ver, con la sentencia que ahora se analiza se ha producido un cambio significativo de línea jurisprudencial pues en la STC 181/2000, por ejemplo, simplemente se dice que el hecho de que una ley regule materia típicamente reglamentaria no supone *per se* una violación del artículo 24 CE, pues no hay una reserva reglamentaria y no hay materias vedadas a la ley, bien que no expone razonadamente esa toma de postura. Y es que, en realidad, observamos que el recurso a la ley para la regulación de materias que son típicamente administrativas puede darse con la finalidad, precisamente, de evitar que los particulares puedan contestarla mediante su impugnación en defensa de intereses legítimos o bien en defensa de intereses colectivos, como sería el caso de la acción pública en materia de urbanismo y medio ambiente. No obstante, debemos entender que se deberá dar en este caso una relación razonable de proporcionalidad entre la regulación por ley y la excepcionalidad de la situación que se quiere regular, justificándose adecuadamente el porqué no se aprueba el contenido de la norma por reglamento. En caso contrario, nos encontramos ante una Ley inconstitucional que veda el paso a la impugnación por los particulares, vía a la que si tendrían acceso si la materia hubiera sido aprobada por reglamento. En cualquier caso, hubiera sido deseable que el TC hubiera razonado un poco más esta última matización.

V. Notas finales

Al concluir el trabajo que realicé a instancias del profesor LOPERENA, «Desclasificación por Ley singular de espacios naturales protegidos y derechos procesales», al que me he referido, decía que los intersticios legales que se pueden ver como una buena salida a proyectos urbanísticos no viables medioambientalmente hablando, pueden colisionar con las garantías que nuestro Constituyente estableció para asegurar los derechos de defensa de los ciudadanos en general, refiriéndome precisamente al uso de la Ley en sustitución del reglamento para la aprobación de proyectos urbanísticos inviables. No obstante, hemos tenido que esperar unos 7 años para obtener la confirmación del Tribunal Constitucional. Por ello, retomando la idea con la que comenzaba este trabajo, no estaría de más pensar en la idea de instaurar un órgano independiente encargado de velar con carácter previo por la constitucionalidad de los proyectos de ley que se presenten por el Gobierno Central y los gobiernos autonómicos, idea que podría encajar, por ejemplo, en sede parlamentaria.

En el momento de corregir pruebas de este trabajo, se ha dictado una importante resolución judicial, en parte impulsada por la declaración de inconstitucionalidad de la que doy cuenta. Me refiero a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Soria, de 3 de noviembre de 2014. Y es que en el marco de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente, se solicitó una licencia de obra para la construcción de las denominadas «cúpulas de la energía», unos edificios que formarían parte del proyecto global. La licencia de obra fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso de Soria, en base a la legislación urbanística de la Comunidad. La sentencia se apeló ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ, en adelante), sede jurisdiccional en la que se confirmaría la anulación, por sentencia de 3 de mayo de 2013. Ante este revés judicial, se inició el procedimiento para aprobar el proyecto regional «parque empresarial del medio ambiente», por Resolución de cuatro de junio de 2014, que sustituye, a escala reducida y restringida, al primitivo proyecto regional de la ciudad del medio ambiente. Tras la sentencia constitucional, este nuevo intento por legalizar estas obras queda profundamente debilitado. Tras la anulación de la licencia, la Administración que debía dar cumplimiento al contenido de la sentencia, el Ayuntamiento de Garray, entendió que no debía procederse a la demolición pues, a su entender, la sentencia no obligaba expresamente a ello. Resistencia mantenida a pesar de que la sentencia del TSJ que confirmaba la anulación de la licencia dictaminada por el Juzgado de lo contencioso de Soria, hacía referencia expresamente a la necesidad de que se desplegaran las consecuencias naturales de la anulación de la licencia. Se interpuso pues una demanda ante el Juzgado de lo contencioso de Soria, solicitando formalmente la demolición de las obras realizadas. El Juzgado de lo Contencioso, en su sentencia de 3 de noviembre de 2014, tras argumentar que el Ayuntamiento de Garray ya debió demoler las obras levantadas tras la sentencia del TSJ, precisamente en cumplimiento de dicha sentencia en la que se declaraba la nulidad de la licencia de obras, ordena formalmente la demolición de las mismas. Para ello el TSJ emplea incuestionables argumentos jurídicos (no en vano he querido comenzar este trabajo realizando una cita muy significativa de la argumentación jurídica de esta sentencia), basándose en los preceptos relevantes al efecto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en base a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, resaltando la eficacia en este sentido que ofrece la sentencia del TC que anula la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente. Esperemos que por una vez en este caso las Administraciones competentes defiendan el interés general, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, a lo que están debidas en base al art. 103 de la Constitución.

VI. Bibliografía

- AGUDO GONZÁLEZ, Jorge: «La transformación urbanística del suelo no urbanizable: proyectos territoriales de interés autonómico y reservas de suelo», *RVAP* 89, 2011, 15-54.
- BOUAZZA ARIÑO, Omar: «Desclasificación por Ley singular de espacios naturales protegidos y derechos procesales: el caso de la Ciudad del Medio Ambiente», *REDA* 138, 2008, 259-285.
- BOUAZZA ARIÑO, Omar: «La elaboración y el examen de las leyes británicas a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos», *RCG* 61, 2004, 45-82.
- BUSTILLO BOLADO, Roberto O.: «La acción pública», *Fundamentos de Derecho Urbanístico* vol. 2 (coord. Luis MARTÍN REBOLLO, y Roberto O. BUSTILLO BOLADO), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, 1263-1284.

- COSCULLUELA, Luis: «Acción pública en materia urbanística», *RAP* 71, 1973, 9-58.
- CRAIG, Paul: «Constitutionalising constitutional law. HS2», *Public Law*, 2014, Jul., 373-392.
- DÍAZ LEMA, José Manuel: «El fin del privilegio de la Ley singular», *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho* 39, 2013, 62-73.
- DÍAZ LEMA, José Manuel: «Los proyectos de interés regional», *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho* 36, 2013, 62-74.
- ESTEVE PARDO, José; TARRÉS VIVES, Marc: «Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *Observatorio de Políticas Ambientales 2012*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, 121-139.
- GARCÍA ÁLVAREZ, Gerardo: «Acceso a la información, participación y acceso a la justicia en cuestiones ambientales: del Convenio de Aarhus a la Sentencia Boxus», en *Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública* 2013, XIV, 433-472.
- GARCÍA URETA, Agustín María: «Convenio de Aarhus y convalidaciones legislativas»: ¿Recurso directo contra leyes en vía contenciosa?, *Diario La Ley*, n.º 7763, 2011.
- LÓPEZ RAMÓN, Fernando: «Introducción general: perplejidades en el año de Fukushima» en *Observatorio de Políticas Ambientales 2012*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, 37-46.
- MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo: *Vías concurrentes para la protección de los derechos humanos*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, 169 p.
- MONTILLA MARTOS, José Antonio: *Las leyes singulares en el ordenamiento constitucional español*, Civitas, Madrid, 1994, 275 p.
- NIETO, Alejandro: «La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo», *RAP* 176, 1975, 9-30.
- RUIZ DE APODACA, Ángel: «La acción pública ambiental: una necesidad satisfecha parcialmente por la Ley 27/2006, de 18 de julio», *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental* 11, 2007, 51-64.
- SALOM PARETS, Aina: *Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la normativa territorial y urbanística*, INAP, Madrid, 2011, 544 p.
- SÁNCHEZ MUÑOZ, Óscar: «Aprovechando que el Pisuruga pasa por Santovenia: el TC pone coto al abuso de las leyes singulares en Castilla y León», *Revista General de Derecho Constitucional* 18, 2014, 22 pp.
- SANTAMARÍA ARINAS, René Javier: «Leyes singulares, tutela judicial efectiva y recepción de la doctrina Boxus por el Tribunal Constitucional español», *RAP* 193, 2014, 165-195.
- SANZ RUBIALES, Íñigo: «La legitimación de las asociaciones ecologistas en el proceso judicial», *RAP* 141, 1996, 155-165.

Trabajo recibido el 19 de septiembre de 2014.

Aceptado por el Consejo de Redacción el 10 de octubre de 2014.

LABURPENA: Lan honetan aztertzen da abenduaren 5eko Konstituzio Auzitegiaren 203/2013 Epaia, non Auzitegi Gorenaren ustez ez den behar bezala justifikatu administrazio-educia baino ez duen «Ingurumen Hiria» hirigintza-proiektua ezohikoa denik, Legeak onar dezan. Horrek benetako babes judizialaren eskubidea urratzen du, legezko eskubide eta interesen titularrek eta oro har herritarrek ezin izan baitute, egintza publikoaren bidez, hura zalantzan jarri administrazioarekiko auzien jurisdikzio aurrean, baina aukera hori izango zuke-ten Dekretu bidez onartu izan balitz.

HITZ GAKOAK: Lege bereziak. Benetako babes judizialaren eskubidea. Hirigintza-proiektuak. Ingurumen Hiria. Soria.

RESUMEN: En este trabajo se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional 203/2013, de 5 de diciembre, en la que el Alto Tribunal observa que no se ha justificado la excepcionalidad del proyecto urbanístico «Ciudad del Medio Ambiente», de contenido meramente administrativo, para su aprobación por Ley. Lo que ha tenido como consecuencia un menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que ha impedido a los titulares de derechos e intereses legítimos y a los ciudadanos en general, a través de la acción pública, su cuestionamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa, opción a la que sí hubieran tenido acceso si hubiera sido aprobado por un Decreto.

PALABRAS CLAVE: Leyes singulares. Derecho a la tutela judicial efectiva. Proyectos urbanísticos. Ciudad del Medio Ambiente. Soria.

ABSTRACT: This work analyzes the judgment of the Constitutional Court 203/2013 from December 5th where the High Court states that the exceptionality of the urban project «City of the Environment» has not been justified, being of a purely administrative nature, so as to be passed by an Act. That has had as a consequence an impairment of the right to effective judicial protection since it has prevented the holders of rights and legitimate interests and citizens in general through the public action from their challenge before the contentious-administrative jurisdiction, an option that would have had if it had been passed by a Decree.

KEYWORDS: Singular acts. Right to an effective judicial protection. Urban projects. City of the Environment. Soria.